

TECHNICAL SCIENCES

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Апшай Н.І.

*Ужгородський інститут культури і мистецтв,
доцент кафедри соціокультурної діяльності,
кандидат педагогічних наук, доцент*

Апшай М.В.

*Ужгородський інститут культури і мистецтв,
завідувач кафедри соціокультурної діяльності,
доцент кафедри, кандидат наук з соціальних комунікацій*

INNOVATIVE MANAGEMENT AS A DRIVING POWER FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

Apshay N.,

*Uzhgorod Institute of Culture and Arts,
Associate Professor of the Department of Socio-Cultural Activity,
Candidate of pedagogical sciences, Associate professor*

Apshay M.

*Uzhgorod Institute of Culture and Arts,
Head of the Department of Socio-Cultural Activities,
Associate professor, Candidate of Science in Social Communications*

Анотація

Впровадження прогресивних ідей значно сприяє сталому соціально-економічному розвитку, підвищенню конкурентоспроможності товарів і послуг на міжнародному ринку. Тому, щоб активізувати процес інновацій в суспільстві, необхідно приділяти значну увагу професійній підготовці сучасних менеджерів, компетентних у проблемах продукування та впровадження нових ідей у всіх сферах людської діяльності, а також володіючих вміннями визначати ризики і керувати ними. Необхідно збільшувати витрати на науково-дослідну роботу, мотивувати і стимулювати діяльність в цьому напрямку, формувати національні інноваційні моделі та системи.

Abstract

The introduction of progressive ideas significantly contributes to sustainable socio-economic development, increasing the competitiveness of goods and services in the international market. Therefore, in order to intensify the process of innovation in society, it is necessary to pay considerable attention to the training of modern managers, competent in producing and implementing new ideas in all areas of human activity, as well as skills to identify and manage risks. It is necessary to increase the cost of research, motivate and stimulate activities in this direction, to form national innovation models and systems.

Ключові слова: інновація, інноваційні процеси, технологічні процеси, інноваційна діяльність, інноваційний менеджмент.

Keywords: innovation, innovation processes, technological processes, innovation activity, innovation management.

Сучасний етап розвитку сучасної світової економіки всіх країн характеризується суттєвими трансформаціями у всіх галузях діяльності людей шляхом інтенсивного впровадження інновацій.

Інновація (англ. innovation) – це нововведення у різних сферах соціальної та наукової діяльності, засноване на використанні досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду. Вона є кінцевим результатом інноваційної діяльності [1].

У сучасній економіці одним із найбільш дієвих чинників, які впливають на успішну діяльність є інновації. Організації, які ефективно впроваджують інновації, постійно пристосовуючи до них служби управління, стратегії, продукований товар і над-

бання країни, благополучно переживають різноманітні потрясіння і мають можливість повернути собі на користь обставини, які на перший погляд, підривають їхню конкурентоспроможність.

Інновація є обов'язковою складовою підприємницької діяльності, яка в рівній мірі поєднує раціональність та ірраціональність, і завжди властива конкуренції та ринковій економіці. Двигуном інновацій в ринковій економіці є творчість.

Підґрунтям для інноваційного процесу є створення, впровадження і поширення інновацій, необхідними властивостями яких є науково-технічна новизна, практичне застосування і комерційна реалізованість, а метою є задоволення сучасних потреб суспільства. Однак, крім інновацій у сфері техніки

і технологій, необхідно вдосконалювати, змінювати, оновлювати систему управління та організації процесів виробництва відповідно до вимог сучасності. Науковці з різних галузей повинні розробляти нові методи управлінських рішень, форми стимулювання, організаційні структури, освоювати їх і впроваджувати так само, як і нові прилади, обладнання чи технологічні лінії[2].

Усе це має стати результатом інноваційних процесів, які проходять декілька етапів:

- усвідомлення внесення змін;
- постановка конкретної мети;
- розроблення проєкту;
- апробація результатів;
- поширення інновацій та продаж;
- реалізація інновацій, тобто продукт адаптований і успішно продається на ринку;

- результати перестають бути інноваційними, що спонукає закриття проєкту.

Інноваційний процес має чітку орієнтацію на результат прикладного характеру, який здатний забезпечити конкретний технічний і соціально-економічний ефект.

Правові засади інноваційної політики ґрунтуються, насамперед, на Основному Законі України – Конституції України[3] та Законах України: «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність» [6], «Про наукову і науково – технічну діяльність», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», а також на інших нормативно-правових актах, які регламентують відносини у цій сфері.

Під інноваційною політикою країни потрібно розуміти комплекс принципів та організаційних, економічних, соціальних і правових методів планування, стимулювання, регулювання і контролю процесів інноваційної діяльності в науково-технічній сфері. Державне регулювання інноваційної діяльності на сучасному етапі є однією з головних умов розвитку економіки і країни.

До основних напрямів діяльності належать такі:

- асигнування фінансових ресурсів на наукові дослідження, як з державного бюджету, так і шляхом залучення коштів із спеціально створених фондів;
- всебічне сприяння розвитку науки;
- підтримка малого інноваційного бізнесу;
- формування державних замовлень на науково-дослідні проєкти, які зможуть забезпечити початковий попит на інновації, а потім поширення в усій економіці;
- координація інноваційної діяльності;
- стимулювання інноваційного процесу за допомогою надання фінансових субсидій, пільг, страхування від негативного впливу інноваційних ризиків;
- створення правової бази інноваційних процесів, тобто формування необхідного законодавства;

- кадрове забезпечення інновацій шляхом створення відповідних програм навчання в державних навчальних закладах, які б підвищили творчий потенціал нації;

- підвищення суспільного статусу інноваційної діяльності через стимулювання інноваторів, забезпечення їх соціального захисту, пропаганду надбань науково-технічного прогресу[4].

Будь-який об'єкт управління являє собою складну систему взаємозалежних частин і елементів. Ця система зазнає впливів, що йдуть із зовнішнього середовища, й тому, для більш ефективного функціонування вона повинна постійно адаптуватися до цих впливів, які постійно змінюються. Тому, мета менеджменту полягає в тому, щоб створити ефективну організацію і потім змінювати її так, щоб вона відповідала мінливим умовам і обставинам. Суть цих змін полягає в тому, щоб на основі ретельного опрацювання й аналізу проблеми встановити протиріччя, сформулювати задачу, і серед низки альтернативних рішень вибрати те, яке найкраще буде сприяти поставленим завданням.

Менеджмент являє собою планомірний вплив, спрямований на колектив виконавців, або окремих працівників з метою виконання поставлених перед ними завдань та досягнення намічених цілей. Оволодіти мистецтвом професії управлінця-менеджера можна тільки за допомогою пізнання науки управління[5].

У сучасній теорії менеджменту існують три основні підходи: процесійний, системний та ситуаційний. Процесійний підхід розглядає менеджмент як процес безперервних взаємопов'язаних дій або функцій, загальна сума яких є процесом управління.

При системному підході використовується теорія систем у менеджменті, де система – це набір скерованих на досягнення загальної мети та пов'язаних між собою елементів, що функціонують як єдине ціле. Тобто дослідження складного через пошук простого.

Ситуаційний підхід вивчає розв'язання окремих управлінських ситуацій, тобто конкретного набору обставин, які впливають на організацію протягом певного часу з метою найефективнішого досягнення поставленої мети. Його використовують, якщо немає готових алгоритмів рішень. Він вимагає від менеджерів навичок об'єктивного аналізу та гнучкості в прийнятті рішень[7].

На сучасному етапі розвитку людства, при розміщенні продуктивних сил у світі в рамках міжнародних відносин, однією з пріоритетних проблем є формування інноваційного потенціалу в керівних кадрах.

Інноваційний менеджмент виник на підґрунті досягнень різних наук (управління, економіки, психології, педагогіки, соціології), які сформували теорії та нагромадили позитивний досвід про творчу активність особистості, здобутки науково-технічного прогресу, методи вдосконалення людської діяльності. Це окрема галузь управлінської науки та професійної діяльності, що спрямована на формування й забезпечення умов інноваційного розвитку

будь-якої організації. Менеджмент представляє собою поєднання різних функцій, таких як маркетинг, планування, організація, розробка, контроль і враховує природу інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності, а також механізми управління ними. Інновації торкаються всіх сфер людської діяльності та значно впливають на економічні процеси, тому інноваціями необхідно вміти управляти[8].

Інноваційний менеджмент – це комплексна система управління:

- нововведеннями від моменту їх виникнення до перетворення на інновації, які дозволяють оцінити перспективи, масштаби та значущість інновації, організувати її реалізацію на практиці в заплановані строки;

- інвестиціями, що вкладаються власниками в розвиток всіх видів інновацій. Вони включають побудову організаційних структур, вибір напрямів інновацій, оптимізацію інвестицій, різні аспекти управління персоналом.

Управлінська діяльність залежить від системного підходу, який можна уявити у вигляді ланцюжка: мета – ресурси – план – рішення – реалізація[9].

Системний підхід передбачає управління процесом, що включає:

- стратегічне планування;
- формування мети за ступенем пріоритету;
- функціональне структурування діяльності;
- встановлення виробничих взаємовідносин;
- регулювання, оперативність і координація діяльності;
- систему інформаційного забезпечення;
- аналіз діяльності;
- створення психологічного клімату;
- мотивація персоналу і учасників;
- стимулювання та підвищення кваліфікації;
- креативність впровадження технологій.

Сутність поняття «інноваційний менеджмент» доцільно розглядати в трьох аспектах: як науку та мистецтво управління нововведеннями; як вид діяльності та процес прийняття рішень, а також як суб'єкт управління.

У контексті аспекту «наука і мистецтво управління» інноваційний менеджмент ґрунтується на законах та закономірностях динамічних систем, принципах, функціях, формах і методах діяльності людей у процесі управління цими системами. Мистецтво управління новациями забезпечує повноцінне використання досвіду, знань, творчих ідей та рішень керівниками і фахівцями[10].

Як вид діяльності та процес прийняття управлінських рішень інноваційний менеджмент характеризується сукупністю процедур, що утворюють загальну схему управління інноваційним процесом. Ця сукупність складається з відповідних функцій управління, кожна з яких розподіляється на окремі

етапи роботи, які пов'язані з різносторонньою діяльністю підприємства і мають виконуватися у відповідній послідовності.

Перелік функцій і завдань управління може бути регламентованим і залежати від рівня керівної системи та умов її функціонування. З таких позицій видно, що інноваційний менеджмент тісно пов'язаний з розвитком особистості та зміною методів спілкування. При цьому творчий процес створення новацій стає предметом вільного емоційного й морального вибору особистості.

Інноваційний менеджмент являється одним з напрямків стратегічного керування, що здійснюється на вищому рівні організації. Основними його завданнями є вивчення стану сфери виробничої діяльності та управлінських систем, що здійснюють нововведення, вивчення специфіки інноваційного процесу, а метою стає визначення основних напрямків науково-технічної й виробничої діяльності організації. Це насамперед розробка й впровадження нової продукції та технологій інноваційної діяльності, модернізація й удосконалення виготовленої продукції й технології, подальший розвиток виробництва традиційних видів продукції і зняття з виробництва застарілої продукції. Як і для будь-якої іншої області менеджменту, для нього є характерним постановка мети й вибір стратегії та чотири стадії циклу, на кожній з яких вирішуються свої завдання:

- планування, складання плану й реалізація стратегії;
- визначення умов і потреб в ресурсах для реалізації різних фаз інноваційного циклу, постановка завдань перед співробітниками, організація роботи;
- виконання, здійснення дослідження й розробок, реалізація плану;
- керівництво, контроль і аналіз, корегування дій, нагромадження досвіду, оцінка ефективності інноваційних проєктів, інноваційних управлінських рішень, застосування інновацій[5].

Суб'єктами управління в інноваційному менеджменті можуть бути менеджери і фахівці різного рівня залежно від об'єкта управління. Інноваційний менеджмент як система включає комплекс неформальних і формальних правил, принципів, норм, методів, ціннісних орієнтирів, організаційних форм, зв'язків та економічних відносин, які регулюють різні сфери інноваційної діяльності. Він цілеспрямований на забезпечення ефективного функціонування інноваційного процесу в рамках організацій з метою створення можливості їх конкурентоспроможності на ринку в довготривалій перспективі.

Шлях інтегрування країн у світову економічну спільноту зумовив необхідність внесення змін у політику держави, а саме запровадження інноваційної моделі розвитку. Такі дії повинні забезпечити стабільні та швидкі темпи економічного зростання, зробити будь-яку продукцію конкурентоздатною на світовому ринку, підвищити експортний потенціал країни, вирішити окремі проблеми розвитку галузей, гарантувати економічну безпеку[9].

Аналіз наукових досліджень дозволяє виокремити основні аспекти інноваційного менеджменту та дійти висновку, що для того, щоб задовільнити попит суспільства, науковцям різних галузей необхідно достеменно вивчати досвід розвинутих країн, розробляти нові, або адаптувати до умов прогресивні методи управлінських рішень і широко впроваджувати їх у практичній діяльності людства. А керівництво держави повинно забезпечити відповідність змістового наповнення нормативно-правових актів здобуткам науково-технічного прогресу, забезпечити країну компетентними щодо продукування та використання інновацій кадрами, всебічно сприяти розвитку науки та передбачати форми координації і стимулювання інноваційної діяльності.

Список літератури

1. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посібник. — К.: КНТЕУ, 2003.
2. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. — М.: НОРМА, 2001. — 528 с.
3. Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 01.01.2021.

4. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2007. 400 с.
5. Михайлова Л. І., Гуторов О. І., Турчина С. Г., Шарко І. О. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. 2-ге вид., доп. Київ: ЦУЛ, 2015. 234 с.
6. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 05.12.2012.
7. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика. — М.: ИНФРА — М, 2003. — 304 с.
8. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.
9. Туленков М. В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту. — К. — Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006. — 312 с.
10. Шевченко В. С. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)». Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 104 с.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНСЕРВИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОБЗОР

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т. н., директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.

MODERN PRESERVING METHODS USED IN THE FOOD INDUSTRY. REVIEW

Burak L.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s., director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk

Аннотация

Спрос потребителей на натуральные и безопасные продукты питания длительного срока хранения способствует развитию технологии обработки пищевых продуктов. Цель статьи - обзор существующих современных технологий обработки пищевых продуктов, преимущества и недостатки наиболее используемых промышленных методов технологической обработки и дезактивации микроорганизмов. Дан краткий анализ тепловых методов обработки (пастеризация, стерилизация, асептическая упаковка), и современные методы, основанные на физико-химических процессах, такие как, ультразвук, ультрафиолетовое излучение, озонирование, высокое гидростатическое давление. Традиционные способы термической обработки существенно снижают количество патогенных микроорганизмов до безопасного уровня, но и вызывают изменения органолептических и физико-химических показателей продуктов. В то же время, при использовании нетепловых методов неблагоприятное воздействие на сам продукт значительно ниже, чем при использовании высоких температур. Проведенный анализ последних зарубежных исследований показал, что нетермические методы более приемлемы для обработки многих пищевых продуктов. Сохранение качества и пищевой ценности самого продукта и в то же время сокращение количества бактерий и увеличение срока годности являются основными целями предприятий пищевой промышленности, что наиболее возможно применяя нетепловые методы обработки.

Представленный обзор может служить материалом для других авторов и исследователей, которые занимаются научными разработками в данном направлении. Результаты настоящей статьи могут быть полезны специалистам пищевой промышленности при выборе и внедрению технологии обработки и производству качественных и безопасных продуктов питания.